

DISEÑO DE UN PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN DE MODELOS DIGITALES DE SUPERFICIE GEOMÉTRICAMENTE CONSISTENTES Y CON PRECISIÓN DE ELEVACIÓN PARA ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS

Construcción en GIS mediante información LIDAR

Zona de estudio: Zamora(España)

1. Introducción

Elaborar un Modelo Digital del Terreno (MDT) con los elementos apropiados y con una definición adecuada es una tarea necesaria para hacer simulaciones rigurosas y coherentes con la realidad. De acuerdo con el objetivo de la simulación y el área de estudio la calidad del modelo puede variar, sin embargo, en aquellos casos de mayor relevancia por su impacto medioambiental, social o económico resulta pertinente la elaboración de un MDT de alta definición.

En este documento se desarrolla una metodología elaborada en ArcGIS para este tipo de casos, empleando como zona piloto el municipio de Zamora. Además del sistema de información geográfica mencionado únicamente son necesarias dos extensiones de herramientas descargables gratuitamente, al igual que la información de base. A continuación, se muestra un resumen de las herramientas empleadas, de las capas necesarias, y de los comandos de ArcGIS utilizados en el proceso.

1.1. Herramientas.

Herramienta	Código	Descarga	Comentario
ArcGIS 10.5	H1	Cuenta - ArcGIS Online	
LasTools (Set de Arctoolbox)	H2	LAStools rapidlasso GmbH	Solo se emplea el set LassTools.
Create Points on Polylines with ArcPy (Herramienta de Arctoolbox)	H3	ArcGIS Toolbox - Create Points on Polylines – Ian Broad	
FloodModeller Tools (Set de Arctoolbox, opcional)		Toolbox (floodmodeller.com)	Une TINs y más
Essa Tools “River Bathymetry Toolkit” (Set de Arctoolbox)		River Bathymetry Toolkit (RBT) - ESSA	Hace secciones transversales de ríos y más.

1.2. Capas.

Capa	Formato	Descarga	Comentario
Base: Ortofotos PNOA máxima actualidad	raster	Centro de Descargas del CNIG (IGN)	Conviene descargarlas para ir más rápido en los tratamientos. Sirven de apoyo.
Límite: Zona Inundable T500	shp	Descargas del Área de actividad del Agua (miteco.gob.es)	Se ha aplicado un buffer de 200 metros adicional.
Puntos lidar para la zona de interés.	Laz	Centro de Descargas del CNIG (IGN)	
Construcciones del catastro	shp	Datos: Sede Electrónica del Catastro - Difusión de datos catastrales (sedecatastro.gob.es) Metadatos: Formato shapefile 2014 (minhap.gob.es)	Descargar: -“Constru” de urbano -“Constru” de rural. -“Parcelas” de urbano. -“Parcelas” de rural. Requieren tratamiento.

Ejer de viales urbanos	shp	Catastro: Sede Electrónica del Catastro - Difusión de datos catastrales (sedecatastro.gob.es) CNIG: Centro de Descargas del CNIG (IGN)	En este caso se ha empleado la capa obtenida del CNIG.
------------------------	-----	---	--

1.1. Comandos y herramientas de ArcGIS.

Comandos	Herramienta	Pasos en los que se ha usado.
Define projection		Usado en general para adaptar las capas. Se ha empleado el Datum Proyectado UTM "ETRS 1989 Zona 30N".
Project		
Pestaña superior "Geoprocessing" (Union, Clip, Merge)		2.1.1; 2.1.3; 2.4.1; 2.5.1
Pestaña superior "Select" (Select By Location y Select By Attributes)		2.1.2; 2.4.1; 2.5.2
Barra de herramientas "Editor" (Merge, Buffer, Explode Multipart Feature, Copy parallels)		2.1.3; 2.4.1; 2.4.3; 2.5.4
Barra de herramientas "LAS Dataset" (Profile View)		2.2.2
Barra de herramientas "TIN Editing" (Add TIN point/line/polygon y Delete BreackLine/Points)		2.7.3
Tablas de atributos (Join, Calculate geometry y Field Calculator)	1	2.1.4
Buffer		2.1.3; 2.1.4; 2.4.2; 2.4.4; 2.5.4; 2.5.5; 2.7.2
Erase		2.4.2; 2.4.4; 2.5.2; 2.5.4; 2.5.5; 2.7.2
Poygon to Polyline		2.1.3; 2.1.4
Split Lines at Points		2.1.3; 2.5.2
Change LAS Class Codes		2.2.1
LAS Dataset to TIN		2.2.1; 2.6.1
Interpolate Shape		2.5.3; 2.7.1
Create TIN		2.5.6; 2.6.2
Edit TIN		2.5.6; 2.6.3; 2.7.2; 2.7.3.
Smooth Line		2.2.3
Sourface Contour		2.2.3
TIN to raster y Hillshade		Para generar las salidas finales. Se usa si se convierte el TIN a DEM y se aplica el efecto
TIN node		2.5.7; 2.6.2
laszip		2.2.1
las2las(filter)	2	2.6.2
lasshp		

lasclip		2.2.1
lasmerge		2.2.1
Create Points on Lines (H3)	3	2.1.3; 2.5.2

2. Método

Se ha dividido el método en módulos, no obstante, en ocasiones es necesario pausar un módulo para completar una tarea descrita en otro módulo. En cada módulo se describen una serie de pasos y en dichos pasos, si procede, se indica si debe hacerse de manera manual. Cada capa creada se indica en negrita.

2.1. Módulo Construcciones.

Capas Objetivo:

- **Contru_TransLines_Clip_3D**: Líneas de transición entre lo que es construcción y lo que no lo es.
- **ConstruT_Int_3D_TransLines**: Líneas de transición entre construcciones colindantes y entre las diferentes partes de las construcciones.
- **ConstruT_Int_3D**: Polígonos de las construcciones.

Proceso:

1. Hacer clip en **“Constru”** urbanas con **“Parcelas”** urbanas para quitar balcones que se meten en las calles. Luego unir las **“Constru”** urbanas y rurales para tener una pre-capas de todas las edificaciones. Hacemos clip con el límite de la zona inundable (**ZI_Zamora**). Conseguimos **“ConstruT_Clip”**

En amarillo parcelas. En rosa los balcones de la capa Constru (algunos mal clasificados, por ello se hace el clip).

2. Depurar **ConstruT_clip** eliminando los polígonos que no son edificaciones. Tenemos parcelas (U)rbana, (R)ústica, (D)iseminado y de (X)Domínio público. Seleccionamos por atributos en las columnas CONSTRU y CONSTRU_1 las siguientes clases para eliminarlas:

B; CAMPING; ETQ; FUT; GOLF; JD; MAR; P; PI; PRG; SUELO; T; TEN;
TERRENY; VOL; YJD; ZBE; ZD.

Nota: Las categorías mencionadas se eliminan cuando se encuentran en solitario o acompañadas de plantas negativas, por ejemplo: T; PI;-II+P; o -I+JD. Este tipo de casos significa que hay plantas por debajo de la rasante, pero no hay construcción en altura.

Depuramos así **ConstruT_clip**. En el caso de todo Zaragoza se ha incluido/arreglado 4 edificios borrados o que aún no estaban reflejados y se han borrado 7 parcelas sin edificaciones (3 de ellas aparcamientos), pero que no se habían borrado por estar mal clasificadas.

Diferencia entre la capa original de construcciones (naranja) y la capa depurada (verde)

Identificación de error de edificio mal clasificado o no actualizado. Verde capa depurada y rosa edificio accidentalmente borrado. Estos errores se corrigen.

3. Crear una nueva capa a partir de **ConstruT_clip (ConstruT_clip2)** y editar: primero hacer un merge a todas las construcciones y luego un buffer de 10 cm. Convertimos esta capa de polígonos a polilíneas obteniendo una capa de líneas **Constru_TransLines** que servirá para hacer la transición entre lo que es edificio y lo que no lo es. Para poder tratarla luego es necesario editarla y separar las componentes empleando la explosión de multipartes.

Luego construimos puntos a lo largo de las polilíneas con equidistancia de 2 m. Los parámetros son: INTERVAL BY DISTANCE, Distance 2 y el resto por defecto. Tendremos

C_TransLines_Puntos. Se divide para que cada tramo se ajuste de manera efectiva a la cota del suelo cuando creamos el modelo.

Finalmente cortar la capa de polilíneas por los puntos creados empleando un área de búsqueda de 5 cm obtendremos **Constru_TransLines_Clip**. Nota: Si son muchas líneas tardará un rato.

Este paso se puede simplificar (aunque no se ha comprobado el resultado) empleando el método explicado en 2.4.4 para dividir las líneas en tramos homogéneos y no en intervalos definidos.

4. Hacer este paso después de interpolar (ver modulo interpolaciones en módulo TIN). Este último paso consiste en diferenciar los diferentes bloques dentro de un mismo edificio. Cogemos la capa de **ConstruT_clip_3D** y le aplicamos un Buffer de -0,05 metros creando la capa **ConstruT_Int_3D**. Por otro lado, convertimos de polígonos a líneas la capa **ConstruT_clip_3D**, generando la capa **ConstruT_clip_3D_TransLines**. Cuando se genera esta capa no es posible guardar la información de la tabla de atributos anterior, pero si te indica de que entidad puede ser origen la línea (columnas Left FID y Right Fid). Con alta probabilidad una de estas columnas estará completa o casi completa, por lo que solo tenemos que hacer un Join entre esta capa recién creada con la capa de la cual hemos perdido la información. En este caso se ha hecho un Join empleando la columna Right Fid como enlace y solo ha sido necesario comprobar y añadir manualmente una cota que no tenía enlace.

ConstruT_Int_3D_TransLines				ConstruT_clip_3D		
FID	Shape *	LEFT FID	RIGHT FID	FID	ZContruT	Shape *
28979	Polyline ZM	8550	-1	0	662,494175	Polygon ZM
35317	Polyline ZM	7753	0	1	660,164721	Polygon ZM
35331	Polyline ZM	-1	0	2	659,064444	Polygon ZM
35334	Polyline ZM	4	0	3	659,263766	Polygon ZM
35352	Polyline ZM	3	0	4	661,818199	Polygon ZM
35367	Polyline ZM	-1	0	5	629,668733	Polygon ZM
35376	Polyline ZM	4133	0	6	631,035511	Polygon ZM
35408	Polyline ZM	7756	0	7	630,727541	Polygon ZM
35460	Polyline ZM	4133	0	8	654,411077	Polygon ZM
35461	Polyline ZM	-1	0	9	653,137468	Polygon ZM
35203	Polyline ZM	-1	1	10	631,158495	Polygon ZM
35222	Polyline ZM	4164	1	11	630,239118	Polygon ZM
35273	Polyline ZM	-1	1	12	631,439622	Polygon ZM
35279	Polyline ZM	7753	1	13	631,486146	Polygon ZM
35285	Polyline ZM	4163	1	14	627,906807	Polygon ZM
35298	Polyline ZM	-1	1	15	631,083101	Polygon ZM
35305	Polyline ZM	4	1	16	628,695402	Polygon ZM
35306	Polyline ZM	2	1	17	629,142313	Polygon ZM
35307	Polyline ZM	3	1	18	631,269055	Polygon ZM
35321	Polyline ZM	4132	1	19	631,081935	Polygon ZM
35339	Polyline ZM	2	1	20	633,535678	Polygon ZM
35346	Polyline ZM	4132	1	21	656,12256	Polygon ZM
35347	Polyline ZM	-1	1	22	652,144757	Polygon ZM
35348	Polyline ZM	3	1	23	652,111761	Polygon ZM
35336	Polyline ZM	3	2	24	630,844856	Polygon ZM
35351	Polyline ZM	-1	3	25	629,695375	Polygon ZM
35283	Polyline ZM	7753	4	26	632,450613	Polygon ZM
35302	Polyline ZM	7753	4	27	651,541454	Polygon ZM

Perdida de información en la transformación a polilíneas, pero recuperable mediante el nexo Right FID.

2.2. Módulo TIN de referencia.

Capa Objetivo:

- TIN_O: Primer TIN básico que represente el MDT, sirve para realizar las correcciones generales necesarias con el fin de crear una buena base de MDT y sirve de apoyo a los siguientes módulos.
- CurvasNOx_Buff: Curvas de nivel basadas en el TIN_O que servirán para evitar sobrecargar diferentes procesos en el resto de los módulos.

Proceso:

Nota: Cada vez que se edite un TIN es conveniente hacer una copia de seguridad.

1. Descargar los datos lidar y extraer archivos LAS. Unir los archivos LAS en uno solo y recortarlo a nuestra zona de interés. Crear un Las Dataset **ZamoraLIDAR_O** para poder visualizar y tratar los puntos lidar de la zona. Seguidamente convertir los puntos clasificados como carreteras (11) en suelo "ground" (2). En segundo lugar, abrir la barra de herramientas Las Dataset y aplicar el filtro Ground. Con dicho filtro activado crear un Tin original **TIN_O** con los parámetros más finos posibles: Widow_size en Thinning Type; Max en Thinning Method; 1,2 (en este caso) en Thinning Value; y 50.000.000 de nodos. Este TIN tendrá errores y lo que se encuentre debajo de los edificios, a falta de puntos de la rasante, se interpolará (mal).

Ejemplo de errores que se pueden ver fácilmente como las sobre elevaciones de los puentes y áreas grandes interpoladas.

2. Corregir manualmente los errores más grandes. No es necesario corregir los errores si se presentan debajo de los edificios, por lo que se puede superponer la capa de edificios

creada para evitar corregir. Para corregirlos se emplea la barra de herramientas LAS Dataset y la herramienta de los perfiles.

En la primera imagen se puede observar el gran error, en la segunda se comprueba que en la zona hay varias calles con pendiente, hay terreno sin edificios y hay edificios. En la tercera (puntos lidar con filtro de elevación) se puede comprobar como ha quedado corregida la zona.

3. Creamos las curvas de nivel a partir del TIN_O editado y corregido. Estas serán más exactas cuanto más detallada haya sido la corrección. En este caso se ha probado con una equidistancia entre curvas de 0,5 m y de 0,2 m. Aunque se ha proseguido el proceso con equidistancia de 0,5 m se considera que habría sido interesante emplear una equidistancia menor. Se genera **CurvasN05**. Se aplica la función de suavizar líneas con el parámetro de 10 m, creando **CurvasN05_Simp**. Esta capa se edita, se calculan las longitudes de los segmentos y se eliminan todos los segmentos pequeños seleccionando un umbral. En este caso se han eliminado todos los segmentos menores a 50 m. no obstante, después de ver el resultado se piensa que un umbral menor (e.g. 30 m) habría dado mejores resultados. Para comprobar si mejoran los resultados finales se puede evitar suavizar las curvas de nivel. Después de editar las líneas se aplica un búfer de 1 cm generando **CurvasN05_Buff**.

Capa de curvas de nivel generada.

2.3. Módulo Puentes.

Capa Objetivo:

- **Lineas_Ruptura_Puentes:** Líneas para forzar en la interpolación final a que no se consideren los puentes, ya que por debajo discurre el agua, pero no existen puntos tomados debajo de estos.

Proceso Manual:

Este paso es manual, pero es rápido.

1. Crear un shp de líneas **Lineas_Ruptura_Puentes**, editarlo e incluir líneas que corten las sobre elevaciones de los puentes, donde podamos comprobar con el TIN y con la Ortofoto que estos puentes tienen debajo un espacio por donde pasará el agua. Las líneas se hacen de tal manera que sus extremos estén situados fuera de la sobre elevación y sus vértices tengan la cota que esperamos encontrar debajo de las sobre elevaciones. Se hacen dos líneas, una al inicio y otra al final del puente.

Ejemplo de zona urbana cercana al cauce con varias sobre elevaciones. Además, la dirección del flujo iría de derecha izquierda, por lo que el no tratarlos produciría resultados erróneos.

2.4 Módulo Muros.

Capa Objetivo:

- Muros_Line_Buff_Erase: Capa de muros.
- Muros_TransLines_Erase: Líneas de transición entre los muros y el suelo.

Proceso semimanual:

Se realiza un procedimiento que deriva en una capa parecida a la capa de transición entre construcción y no construcción. La hipótesis, comprobada visualmente, es que los muros, si existen, delimitan las parcelas privadas. Por esta razón vamos a generar una capa de posibles muros y luego vamos a editarla manualmente para eliminar mediante ortofoto aquellas líneas que realmente no son muros. Finalmente, cuando esté depurada, generaremos las dos capas necesarias para interpolarlas más adelante.

1. Cogemos la capa “Parcela” de la zona urbana y rural y las **Constru**. Primero hacemos clip a las parcelas rurales con la zona inundable, generando la capa **ParcelasR_clip**. Luego seleccionamos por localización las parcelas rurales donde existan edificaciones urbanas (capa **Constru_Urban_clip**) y las borramos. Podemos aprovechar también para borrar los ríos, las grandes carreteras y zonas grandes donde sepamos que no va a haber muros: a excepción de los polígonos mal clasificados la mayor parte de estos polígonos no deseados se corresponden con la categoría Tipo X, por lo que se pueden borrar automáticamente. Ahora podemos unir esta capa editada con las Parcelas de la zona urbana, pero primero recortamos esta capa con la zona de estudio, hacemos un merge a todos los edificios y explotamos la multientidad para quedarnos con las manzanas (**ParcelasU_clip**), generando **Parcelas_T**.
2. Más adelante le daremos grosor a los muros, de 0,5 m por defecto, por lo que, para que encajen en los bordes de las parcelas y no invadan los viales hacemos un buffer de -0,25 m, creando **Parcelas_T_Buffer**. Convertimos esta última capa a polilíneas, generando **Parcelas_T_BLines** y le borramos (erase) la capa de las construcciones con el Buffer, al que sumaremos un buffer de 0,05 m (**Constru_T_clip3**), generando **Parcelas_T_BLines_Mod**. De esta manera nos aseguramos una capa de posibles muros que no entrará en conflicto con las edificaciones y su interpolado.

Capa de Muros (sin grosor) que representan los posibles muros que delimitan las parcelas.

3. (Manual) Este proceso lleva un tiempo, es necesario hacer una revisión empleando la ortofoto para eliminar todos aquellos posibles muros que no son muros. Los eliminamos, añadimos muros que encontremos y creamos la capa **Muros_Line** (hacemos copia primero de la anterior capa). Antes de empezar el depurado explotar líneas multiparte.

Como conclusión de este proceso se puede afirmar que los polígonos rurales, correspondientes en su mayoría a zonas de cultivo no presentan muros. Mientras que en el entorno urbano la mayor parte de los muros generados se corresponden con la realidad, siendo más frecuente esta afirmación cuando más céntrico es el enclave. No obstante, es necesario eliminar un número notable de posibles muros correspondientes a parques, solares vacíos y aparcamientos que no son edificaciones ni están rodeadas y, por tanto, podrá circular el agua. Destacan los casos de ensanches con edificios dispersos y sin muros que se contabilizan como parcela edificada pero gran parte de su extensión no está edificada. Por último, cabe mencionar que en este caso se tardó de 1 hora, definiendo todos los muros existentes. En la siguiente imagen se puede comprobar el resultado y todos los posibles muros que fueron necesarios borrar. En base a esta experiencia se recomienda realizar el proceso solo con las parcelas urbanas y delinear manualmente los pocos muros existentes en las parcelas rurales.

Capa de posibles muros (superior) y de muros existentes (inferior). Muros en amarillo.

4. Falta dar grosor a los muros, por lo que le damos un grosor de 0,25 m y obtenemos **Muros_Line_Buff**. Y también falta dividir los muros en tramos homogéneos, para ello hacemos un erase con la capa **Curvas N05_Buff**. Obtenemos **Muros_Line_Buff_Erase**. Hacemos un buffer a **Muros_Line** de 0,30 m (**Muros_TransLines**) y hacemos un erase con la capa **Curvas N05_Buff**, consiguiendo **Muros_TransLines_Erase**.

Detalle: Muro (azul) y transición (líneas)

2.5 Módulo Calles.

Capa Objetivo:

- TIN_C: TIN con las calles planas.
- Puntos_TIN_C: Puntos de las calles.

Proceso:

1. Copiamos la capa **ZI_Zamora** y la guardamos como **ZC_Zamora**. Basándonos en la capa **Constru** urbano la recortamos. Hacemos clip con esta capa a los ejes de las calles descargados para quedarnos con una capa de ejes de las calles solo de la zona urbana, llamada **Calle_clip**. Podemos editar manualmente esta capa para añadirles calles faltantes o quitarles calles sobrantes. Además, se recomienda dejar únicamente las calles urbanas y eliminar las categorías (si se ha empleado la capa descargada del CNIG): vial camino; vial bici; paseo; lugar y desconocido (o al menos comprobar si son o no carreteras). Pues en estas categorías las calles se definen peor de manera automática y entran en conflicto con los viales urbanos.

En rojo el límite, en amarillo las calles.

2. Hacemos un erase con las curvas de nivel para quedarnos con tramos homogéneos de las calles (**Calle_clip_erase**). Quedarán tramos homogéneos y evitaremos dividir excesivamente los tramos planos, no obstante, conviene no dejar tramos muy grandes para que el proceso se realiza correctamente. Para ello editamos la capa y medimos los tramos, seleccionamos todos los tramos superiores a 30 m (en este caso) y creamos puntos sobre la línea con equidistancia de 10 m (**Calle_clip_puntos**). Posteriormente dividimos la capa en función de estos puntos y obtenemos **Calle_clip_erasesplit**.

Nota: Después de ver los resultados se cree que puede ser mejor hacer subdivisiones más pequeñas y subdividir todos los tramos por encima de los 10 m. Pero esto también dependerá de la capacidad del ordenador. En este caso, con un ordenador muy potente no se han podido completar el proceso con otra técnica que consiste en subdivisiones por intervalos de 2 m. Por otro lado, empleando esta técnica se logro evitar un tercio de los nodos y el ordenador pudo proseguir el proceso y obtener buenos resultados.

3. Interpolamos la capa con el TIN_O, modo linear (**Calle_clip_erasesplit_3D**). Editamos la nueva capa para integrarle la cota z, calcular la longitud de los segmentos y crear una tercera columna con la mitad de la longitud de cada segmento empleando field calculator.
4. Ahora se van a duplicar los tramos homogéneos haciendo paralelas al eje para conseguir calles planas. Como cada calle tiene un ancho concreto se puede repetir el proceso las veces que se considere necesario, en este caso se ha repetido tres veces.

Se han hecho tres copias del eje de las calles (**Calle_clip_3D_2; Calle_clip_3D_4 y Calle_clip_3D_6**). Cada copia se ha editado y se han construido paralelas a ambos lados del eje a 2, 4 y 6 metros respectivamente. Después, a cada copia se le han construido puntos a la mitad de la longitud de cada tramo aprovechando la columna creada previamente (**Calle_punMed_2; Calle_punMed_4 y Calle_punMed_6**). Con esto se tiene una aproximación de las calles con puntos representativos que tienen la una altura homogénea (ver imagen más adelante). También se han construido puntos a lo largo del mismo eje con la misma técnica (**Calle_PunMed_Eje**).

No obstante, de esta manera hay conflicto en los cruces por lo que se han creado tres buffers a partir del eje de las calles (**Calle_buff_3D_1_9; Calle_buff_3D_3_9 y Calle_buff_3D_5_9**) de 1,9; 3,9 y 5,9 metros respectivamente y empleando estos buffers se ha hecho un erase a cada capa de ejes de calles y puntos correspondientes (ver imagen siguiente).

Calles en bruto con conflicto en intersecciones (izquierda) y depuradas con buffer (derecha)

Nota: Para mejorar el resultado después de verlos se plantea crear puntos en los nodos de las intersecciones entre las calles y darles cota, mejorando la información en las intersecciones

5. Ahora vamos a crear una capa shp que servirá de límite para las calles. Para ello hacemos un último bufer al eje de las calles de 6,1 metros (**Calle_Lims**). Posteriormente hacemos un buffer de 15 cm a las parcelas urbanas (**PARCELA_Buff**) y con esta misma capa hacemos un erase a **Calle_Lims**, consiguiendo, **Calle_Lims_erase**, que es una representación de las calles con el ancho correcto de cada calle. Podemos (y se recomienda) modificar manualmente esta capa para ajustarla a las calles de manera más exacta empleando la ortofoto. En este caso se han modificado mayormente calles paralelas pero que están a diferente altura y quedaban unidas, pese a que en la realidad están separadas por una mediada pequeña.

Límite de las calles corregido.

6. Ahora ya podemos crear un TIN de las calles (**TIN_C**) usando los puntos con cota creados y editar este tin haciendo un hard_clip con los límites de las calles corregidos, consiguiendo un **TIN_C** con las calles planas y con el ancho deseado.

Tin generado con calles depuradas.

7. El último paso consistiría en convertir este tin en puntos (**Puntos_calles**) para poder completar una buena base del terreno con las calles planas, no obstante, se ha encontrado una herramienta llamada “floodmodeller” que se puede integrar a ArcGIS (incorpora nuevos toolsets) y que tiene una herramienta llamada “TIN_merge”. En el proceso original, como se verá posteriormente, se integran los puntos de las calles con los que no son calles, pero al interpolarse la transición entre ambos puntos se produce una interpolación que genera errores que hay que solucionar. Por esta razón se propone comprobar si esta herramienta, al unir dos TIN (el tin de las calles con el tin de lo que no es calle, conseguido al eliminar los límites de las calles del TIN_O) no genera dicho problema. Si es así, un proceso más rápido consistiría en hacer unas pocas correcciones manuales al TIN de las calles y en juntarlo con el TIN_O modificado, de tal manera que se obtendría un TIN correcto final sin necesidad de correcciones adicionales grandes.

2.6 Módulo TIN base.

Capa Objetivo:

- TIN_MCbase: Segunda versión del TIN que utilizaremos como base para crear el TIN final modificado.

Proceso Manual:

Pese a ser un proceso manual se puede realizar en un tiempo asumible.

1. Hacemos una copia de los puntos Lidar y un nuevo dataset **ZamoraLIDAR_M** con dicha copia. Esta nube de puntos será la que iremos modificando, y para saber dónde es necesario modificar superpondremos la capa **ConstruT_Clip** y los límites de las calles

Calle_Lims_erase, ya que lo que esté debajo de estas capas no es necesario corregirlo de momento. Los errores más graves como alguna zona sin clasificar serán corregidos manualmente.

El modo de trabajo manual ha sido activar la capa de edificios y de límites de las calles y dejarlas opacas; debajo poner el TIN_O también opaco; y debajo dejar activada la nube de puntos a editar **ZamoraLIDAR_M**. Además, al se ha aplicado el filtro de clases en la barra Las Dataset y se ha aumentado el tamaño de los puntos del suelo. El objetivo es reclasificar a otra categoría (e.g. No clasificado o 1) los puntos de aquellas zonas que parezcan anómalos. Para ello se hará uso de la herramienta Las Dataset Profile View, del bloque Las dataset.

Los errores que eliminar son: puntos mal clasificados en calles; zonas erróneas no eliminadas en el primer paso de eliminación de errores grandes; y sobre elevaciones de puentes y pasos peatonales. También se ha puesto especial atención a los cambios bruscos de pendientes, no suele haber problemas de clasificación.

Vista de modo de trabajo manual. Se detectan zonas “anormales” en las calles y se comprueban los puntos con el perfil de estos. En el ejemplo de arriba se puede comprobar como hay tres puntos mal clasificados automáticamente. Estos se seleccionan y se cambian de categoría, eliminando el error.

Otro ejemplo más claro.

El mismo proceso manual se puede hacer sin realizar el TIN de referencia. Para ello se aplica el filtro general y el de elevaciones directamente a los puntos Lidar. Se procede de igual manera corrigiendo los puntos empleando el perfil.

De ambas maneras se puede obtener una buena clasificación de los puntos. A continuación, se muestra la zona con el mayor error (con diferencia) de todos los puntos de Zamora y su arreglo reclasificando los puntos Lidar de suelo.

2. Creamos un TIN solo con la clase Ground para generar una base (MDT) de mayor precisión, pero antes hay que hacer ciertas revisiones: (Manual) revisar que no hay ningún solape con las líneas de ruptura de los puentes y si los hay eliminarlos y mantener las líneas de los puentes (solo uno de estos errores en este caso). Después habrá que extraer los puntos de suelo del lidar (clase 2) usando de nuevo la herramienta las2las (filter), creando **ZamoraLIDARZ_M_ground**. Después convertiremos esta capa de puntos lidar a puntos shp (**puntos_lidar**). Nota: Esta capa tarda bastantes minutos solo en dibujarse en pantalla, ArcGIS no trata bien capas tan pesadas de shp. Posteriormente hacemos un erase en la capa de puntos con los límites de las calles (**Calle_Lims_erase**), consiguiendo **Puntos_nocalles**. Finalmente creamos el **TIN_MCbase** con esta capa shp de puntos, los puntos de las calles (**Puntos_calles**) y las líneas de ruptura de puentes como breakline usando Create TIN.

Nota. También se puede eliminar los puntos de las calles del lidar del suelo y convertir el dataset de los puntos lidar del suelo en puntos shp.

Error de conflicto entre líneas de ruptura de puentes.

Capa de puntos cargándose, hasta el estado actual ha tardado 5 minutos.

3. (M) Revisamos el **TIN_MCbase**. Podremos comprobar que puede ser necesario hacer algún arreglo local a este TIN por fallos en la interpolación. En este caso solo se ha encontrado un puente que, pese a las líneas de ruptura y varios intentos no se interpolaba bien, además, también se han hecho modificaciones menores en otras zonas y otros puentes.

Se puede observar como el puente inferior se ha borrado bien, pero en el superior se genera un error.

2.7 Módulo TIN final.

Capa Objetivo:

- TIN_MCfinal: Tercera y última versión del TIN.

Proceso Manual:

1. Damos cota 3D a las siguientes capas y las guardamos con el sufijo _3D. Usamos Interpolate shape. Recordar que a todas las capas interpoladas hay que añadir una nueva columna de atributos para que reflejar la cota z.
 - a. ConstruT_clip. Le damos cota a los edificios en función de la altura media del lidar (empleando todos los puntos) para cada polígono. De esta manera cada parte del edificio cogerá la altura que le corresponde. Se usa el método Linear que, aunque es menos preciso con la altura media, acelera el proceso.

Escala de rojo (menor cota) a azul (mayor cota). Se puede observar que a cada parte del edificio se le ha asignado la cota que le corresponde, identificando incluso patios interiores (rojo en el centro de la pantalla) y salidas a los tejados que están a más altura (azules más oscuros dentro de un mismo edificio).

- b. **Constru_TransLines_Clip.** Le damos cota a las líneas de los edificios en función de la altura media del lidar basándonos en el **TIN_MCbase**, es decir, en el DEM, ya que este TIN generado no se captan los muros (o se diluyen en la interpolación). Método **CONFLATE_CLOSEST_TO_MEAN**.
 - c. **LineasRupturaPuentes.** Le damos cota con el **TIN_MCbase**. Empleamos **CONFLATE_ZMIN** e interpolamos solo en los vértices.
 - d. **Muros_Line_Buff_Erase.** Para la interpolación usamos el **TIN_MCbase** y el método **CONFLATE_CLOSEST_TO_MEAN**. También será necesario sumar en otra columna 1,5 m de altura por defecto (o la que se considere) a todos los muros.
 - e. **Muros_TransLine_Erase.** Utilizamos el mismo proceso anterior, interpolamos con **TIN_MCbase** y en **CONFLATE_CLOSEST_TO_MEAN**.
 - f. **Calles_TransLines.** Se ha convertido **Calle_Lims_erase** en líneas y se ha subdividido en función de las curvas de nivel y luego los tramos más largos creando puntos sobre ellos. Posteriormente se han interpolado con el **TIN_C**. Método **CONFLATE_CLOSEST_TO_MEAN**
2. Editamos el **TIN_MCbase** para extruirle los edificios y los muros. Primero generamos una copia del **TIN_MCbase**. Las capas que se añaden y sus características se exponen en la siguiente imagen.

En este paso se ha empleado el buffer generado a los muros para hacer un erase a las líneas de transición de los edificios (**Constru_TransLines_Clip_3D** y **ConstruT_clip_3D_TransLines**). Se han guardado con el sufijo **_mod**. De esta manera se espera que en la interpolación se unan los muros con los edificios colindantes.

Capas usadas para modificar el TIN_MCbase. Partes de edificios en morado, transición entre partes de edificios en rojo, transición entre edificaciones y no edificaciones en verde, muros en color azulado, transición entre muros y suelo en líneas oscuras.

Capas empleadas para crear modificar TIN_MCbase. Nota: También debería esta capa **Calles_TransLines_3D**.

3. Se puede copiar el TIN editado y llamarla **TIN_MCfinal**. Aunque aún queda un último proceso manual para depurar este TIN, el cual, en este caso, ha llevado una jornada de trabajo y media. En esta depuración se hace uso de la herramienta TIN editin, mayormente incluyendo líneas que cogen la cota máxima o mínima (o la especificada) de la superficie. Para detectar los errores se a eliminado el efecto sombra del TIN_MCfinal y se han puesto intervalos de 30 cm. Los problemas detectados han sido

en su mayoría en las calles y en las zonas con fuertes variaciones de pendientes. La revisión ha sido visual sobre el TIN y revisando la ortofoto.

Zona compleja que en el TIN original ya presentas errores y al incluirles las calles lisas se incrementaban por la interpolación que hace al unir los puntos de las calles con los que no son de las calles. Posteriormente quedan corregidos después de editar el TIN_MCfinal.

Nota: Los resultados finales del modelo se presentan en el apartado resultados.

3 Control de calidad.

Para validar el modelo se han empleado dos métodos, el primero ha sido un análisis discreto, es decir, una validación mediante puntos discretos del catastro (puntos con cota con un error menor al lidar). Dichos puntos se han interpolado en ArcGIS y se han comparado el error absoluto entre las cotas conocidas y las cotas aportadas por el modelo. El segundo método, un análisis continuo, se ha basado en geoestadística.

3.1 Análisis discreto.

Para esta comparación se recomienda utilizar la capa de construcciones para eliminar aquellos puntos que estén “dentro” de algún edificio, pues es probable que se haya construido con posterioridad al punto y por tanto aparecerán errores incorrectos.

Después de depurar estos puntos se han dividido los puntos que se encuentran dentro de la calle de los puntos que se encuentran fuera de estas para analizarlos por separado. En total se ha realizado el análisis tres veces: para los puntos totales; para los puntos de las calles; y para los puntos externos a las calles.

La revisión de los puntos ha servido para detectar errores de interpolado que no se habían corregido en los pasos anteriores y corregirlos; para descartar puntos del catastro cuya cota es probable que sea errónea puesto que no era coherente con los vecinos; y para descartar otra serie de puntos. Finalmente se ha obtenido, en este caso, un error de 0,65 metros en la cota vertical. También se ha detectado un sesgo positivo (cota de puntos del catastro superior a cotas del modelo) que puede deberse al método de filtrado de puntos, pues este filtro tiende a contar como suelo aquellos puntos más bajos. También puede deberse al método empleado para dividir los ejes de las calles mediante curvas de nivel y al suavizado de dichas curvas de nivel.

3.2 Análisis continuo.

Para realizar este análisis se emplea la herramienta de ArcGIS “Geostatistics Analysis” y conviene hacerlo tanto para todo el conjunto de puntos como para los puntos que solo están en las calles. Esta herramienta funciona con distribuciones normales de datos por lo que primero se ha de comprobar con el histograma que estos datos se asimilen a una distribución normal. También se ha construido una gráfica QQplot (herramienta QQplot) para comprobar el ajuste a una distribución normal. La función QQplot compara los cuantiles de la distribución analizada con una normal.

Nota: a partir de este punto solo se ponen ejemplos del grupo de puntos relativo a las calles.

Histograma de los errores sin modificar de los puntos de las calles (izquierda) y de los errores absolutos de los puntos de las calles (derecha).

En este caso, para los errores sin modificar existe un sesgo con una cierta tendencia hacia valores positivos y una distribución de los datos con un ligero parecido a una distribución normal. Además, el QQplot también refleja que no se ajusta a una distribución normal, por lo que no se puede asegurar que sigan una distribución normal. Respecto a los errores absolutos se puede ver en el histograma una distribución más cernaca a la normalidad, pero con un sesgo hacia los errores cercanos a cero. No obstante, en este caso el gráfico QQplot nos muestra que se ajusta mejor a una distribución normal.

Por todo lo anterior el proceso, en este caso, sería necesario transformar los dos grupos de datos, aunque los errores absolutos serían más adecuados por ajustarse visualmente mejor a una distribución normal. Además, debido que arcgis integra las técnicas de transformación $\ln(x)$, Box Cox y Arcsen no es posible emplear los errores sin modificar, pues presentan valores negativos. Por todo lo anterior se han empleado los errores absolutos y se han transformado con la técnica de Box Cox (Parámetro 2).

Por último, antes de generar el modelo de predicción y el modelo de probabilidad de excedencia del umbral se ha analizado la tendencia de los datos y la autocorrelación.

Comprobar si hay tendencias:

Es necesario comprobar si hay una tendencia en los datos para que, en el caso de que exista, indicarle a la herramienta el tipo de tendencia. Con ello la herramienta corrige los datos en la interpolación. Se ha comprobado que los datos no presentan tendencias en el espacio con la herramienta "Trend Analysis". Se puede ver como las líneas de tendencia son prácticamente horizontales.

Comprobar si hay autocorrelación.

Se asume que los datos más cercanos entre si deberán ser más similares, por lo que se puede comprobar si existe autocorrelación entre los datos cercanos, para ello se utiliza la herramienta "Semivariogram Covariance". El semivariograma representa la diferencia de cuadrados entre cada par de valores. En este caso a partir del resultado del semivariograma se pueden obtener varias conclusiones.

Se puede ver en la zona izquierda del gráfico valores cercanos que presentan notables diferencias. Esto puede indicar datos anómalos, datos de poca calidad o situaciones concretas. Por ejemplo, al analizar el punto más anómalo se presenta una situación donde se puede ver que uno de los puntos está muy cercano a un cambio en la rasante por donde va una carretera y un paseo paralelos, rectos, pero a diferente cota. Esto puede indicar que el punto está desplazado, que se debe modificar el modelo para definir mejor el cambio entre las rasantes, o que el propio entorno es un entorno complejo con cambios bruscos debido a la morfología urbana. Analizando el siguiente grupo de puntos anómalos se encuentra otra situación similar.

Como consecuencia de este análisis también se pueden calificar algunos puntos encontrados como anómalos, con su consecuente eliminación. En este caso se han eliminado tres puntos que presentaban la situación descrita para que no interfirieran en la interpolación de los errores.

Realizadas estas comprobaciones y analizados los datos se ha creado un modelo de predicción con los valores expuestos más adelante. Para la creación de ambos modelos se han realizado repetidas pruebas hasta encontrar el modelo más adecuado. Para seleccionar el más adecuado se han comparado los estadísticos. Lo que se busca en estos estadísticos es que la media del error sea lo más cercana posible a 0; que la media de la raíz cuadrada estandarizada sea lo más cercana a 1; y que tanto la media de la raíz cuadrada como la media de error estándar sea lo más pequeña posible.

Modelo de predicción

- Kriging ordinario con transformación Box-Cox de parámetro 2.
- Nugget: 0,010998
- Tipo de modelo: Estable de parámetro 0,894335, con Anisotropía (ejes mayor y menor de 350 y 290 respectivamente y dirección de 66) y "Partial Sill de 0,039112
- Lag: Tamaño 40 y número de lags 16.
- Búsqueda de vecinos estándar con un máximo de 15 y un mínimo de 11 y 8 sectores de búsqueda.

Semivariograma del modelo de predicción.

Regression function	
Prediction Errors	
Samples	195 of 195
Mean	0,008865586
Root-Mean-Square	0,3006033
Mean Standardized	0,05454586
Root-Mean-Square Standardized	1,134556
Average Standard Error	0,2779375
Export Result Table	

Estadísticos del modelo de predicción.

Modelo de predicción sobre modelo digital con efecto hillshade y transparencia y base de ortofoto PNOA.

Modelo de probabilidad de excedencia de umbral.

- Probabilidad de excedencia (umbral): 0,8; 0,7; 0,6 y 0,5.
- Nugget: 0,08
- Modelo estable de parámetro 0,96 (0,21 para umbral 0,5), con anisotropía (eje mayor 200, eje menor 170 y dirección 60) y con "Partial Sill" 0,2 (0,12 para umbral 0,5)
- Lag: Tamaño 22 y número de lags 14.
- Area de búsqueda estándar con máximo de 15, mínimo de 8 y 8 sectores de búsqueda.

Semivariograma de modelo de probabilidad de excedencia del umbral de 0,7 m.

Regression function	
Prediction Errors	
Samples	195 of 195
Mean	-0,008954017
Root-Mean-Square	0,5070826
Mean Standardized	-0,01104139
Root-Mean-Square Standardized	1,090983
Average Standard Error	0,4687661
Export Result Table	

Estadísticos del modelo de probabilidad de excedencia del umbral de 0,7 m.

Probabilidad de excedencia de umbral 0,8 m. Limite de la zona inundable T500 en negro. Areas coloreadas = error predicho. Lineas = Probabilidad de excedencia.

Probabilidad de excedencia de umbral 0,7 m. Limite de la zona inundable T500 en negro. Areas coloreadas = error predicho. Lineas = Probabilidad de excedencia.

Probabilidad de excedencia de umbral 0,6 m. Limite de la zona inundable T500 en negro. Areas coloreadas = error predicho. Lineas = Probabilidad de excedencia.

Probabilidad de excedencia de umbral 0,5 m. Limite de la zona inundable T500 en negro. Areas coloreadas = error predicho. Lineas = Probabilidad de excedencia.

En vista de los resultados y conociendo que el análisis discreto nos muestra un promedio del error absoluto de 0,65 m los resultados parecen coherentes.

Las probabilidades de excedencia altas para los umbrales de error de 0,8 y de 0,7 son similares y puntuales. Además, al contrario de lo que cabría esperar, las zonas donde es más probable tener un error alto se corresponden a zonas llanas. Frente a esta situación las fuentes de errores posibles, a saber, son los propios puntos del catastro, los puntos lidar y el proceso de alisado automático de las calles. Para obtener información sobre la fuente del error se han comprobado los puntos que se encuentran en estas zonas conflictivas y se han comparado las cotas del catastro, del lidar sin filtro (revisando los puntos colindantes y comprobando si algún punto anómalo), del modelo sin calles y del modelo con las calles suavizadas. Además, cada punto se ha comparado con el vecino más cercano que, estando en un contexto similar, no presenta el error.

Punto	Cota catastro	Cota lidar sin filtro	Cota modelo sin calles suavizadas	Cota modelo con calles suavizadas
A	628,9	627,6 - 627,8	627,7	627,8
Av	630,2	629,0	629,0	629,2
B	628,4	627,1 - 627,2	627,1	627,2
Bv	631,9	631,0	631,0	631,0
C	630,5	641,629,4	629,5	629,4
Cv	631,6	630,5 – 631,1	630,6	630,7

Con este análisis se ha comprobado que en las zonas con mayores no existe una discrepancia entre los puntos lidar y los modelos con calles suavizadas o sin ellas. Además, en primer lugar, la zona del punto A aparece con probabilidad debido al punto anómalo A. En segundo lugar, la zona del punto B presenta varios puntos en una zona llana con un error notable, sin embargo, el punto más cercano, situado en una zona con ligera pendiente pero llana, presenta un menor error. En tercer lugar, la zona del punto C parece ser una zona con error notable generalizado.

Este análisis, al igual que el análisis de la autocorrelación entre los puntos, muestra que hay discrepancia entre zonas cercanas, lo que puede indicar falta de calidad en los datos empleados para validar el modelo.

Respecto a la probabilidad de excedencia de 0,6 m se pueden ver más zonas concretas afectadas por este error con alta probabilidad. Aparecen en concreto tres zonas amplias. Una de ellas se desarrolla en el entorno de la única carretera de grandes dimensiones que existe en la zona urbana, pero como los puntos del catastro son del 2001 y el lidar del periodo 2008-2015 se puede descartar que sea una construcción reciente (debido a que la cota del catastro es superior que la de los puntos lidar).

Finalmente, la probabilidad de exceder el umbral de error de los 0,5 m se extiende por prácticamente toda la zona, lo que concuerda con el error promedio calculado.

4 Automatización.

El proceso descrito se puede automatizar en su mayoría con ArcPy (módulo de Python de ArcGIS). Esta automatización es interesante sobre todo para preparar las capas de edificios, de muros y de calles, pues todas se basan en modificaciones automáticas de una capa que mayormente, o bien se corrige antes de aplicar todos los cambios, o bien se corrige al final de estas modificaciones. Arcpy se puede utilizar para generar un proceso automatizado y que el usuario depure las capas obtenidas.

Realizado este proceso automático (sin contar el tiempo que tarda el ordenador en completarlo), se puede completar el modelo en menos de una semana de trabajo o incluso en tres jornadas. Pues los pasos manuales que más tiempo requieren (tomando como referencia este caso) son, por orden de importancia: la depuración del TIN final (1 jornada y media); la reclasificación de puntos lidar para generar un modelo digital del terreno más exacto (1 jornada); la depuración de la capa de los muros analizando la ortofoto (unas 2 horas); y la depuración y corrección de otras capas (tiempo variable).

5 Resultados.

Se muestran los resultados obtenidos con varias salidas. También se presentan varios mapas.

Salida de ArcScene de la zona inundable sin buffer.

Salida detalle de ArcScene de la zona inundable con buffer.

Base:
Ortofoto PNOA
máx Actualidad

Mapa Modelo Digital del Terreno de Zamora. Modelo urbano de alta resolución.
Mapa Genera.

Título del proyecto Nombre por definir

Datos Escala: 1:20.000 ; Resolución 1 x 1
Datum: Geográfico ETRS 1989
Fecha: 10/2/2021

Leyenda

- Buffer 200 m
- Zona Inundable T500
- High 679,5
Low 619

**Universidad de
Castilla-La Mancha**

Base:
Ortofoto PNOA
máx Actualidad

Zona Inundable T500		
	Título del proyecto Nombre por definir	Datos Escala: 1:20.000 ; Resolución 1 x 1 Datum: Geográfico ETRS 1989 Fecha: 10/2/2021

Base:
Ortofoto PNOA
máx Actualidad

Mapa Modelo Digital del Terreno de Zamora. Modelo urbano de alta resolución.
Mapa general. Ortofoto con efecto Hillshade Acimut 240 Altitud 52

Título del proyecto Nombre por definir

Datos Escala: 1:4.000 ; Resolución 1 x 1
Datum: Geográfico ETRS 1989
Fecha: 10/2/2021

Leyenda

- Buffer 200 m
- Zona Inundable T500

Universidad de Castilla-La Mancha

Base:
Ortofoto PNOA
máx Actualidad

Universidad de
Castilla-La Mancha

Mapa	Modelo Digital del Terreno de Zamora. Modelo urbano de alta resolución. Mapa Detalle con efecto Hillshade Acimut 240 Altitud 52
Título del proyecto	Nombre por definir
Datos	Escala: 1:4.000 ; Resolución 1 x 1 Datum: Geográfico ETRS 1989 Fecha: 10/2/2021

Leyenda	
	Buffer 200 m
	Zona Inundable T500